

ӘОЖ(УДК)

373.5:537.3:001.892

ОРТА МЕКТЕПТЕ «ӘРТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ» ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

МӘУЛІМЖАНҚЫЗЫ ДИЛЬНАЗ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – ҚЫРЫҚБАЕВА ӘСЕМ АҚЫЛШАҚЫЗЫ, PhD, аға оқытушы
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада орта мектептің 10-сыныбында «Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауын оқыту кезінде оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту мәселесі қарастырылады. Қазіргі мектептерде бұл тарау негізінен теория және есеп шығару арқылы өтіледі де, оқушылардың өз бетімен эксперимент жүргізу, гипотеза құру және нәтиже талдау сияқты дағдылары артта қалып қояды. Мақалада зерттеуге негізделген оқыту (IBSE) әдісі мен кәсіби бағытталған зертханалық жұмыстарды қолдану ұсынылады. Бір зертханалық жұмыс толық түрде (электролит ерітінділерінің өткізгіштігіне концентрация, температура және электрод материалының әсері), қалған үші қысқаша сипатталған: фоторезистор, тұрмыстық сұйықтықтардың өткізгіштігі (кола, лимон шырыны т.б.) және үй техникасындағы жартылай өткізгіштерді зерттеу мини-жобасы. PhET симуляциялары да берілген. Ұсынылған тәсілдер қарапайым құралдармен орындалады, ауыл мектептерінде де қолдануға болады.

Кілт сөздер: зерттеу дағдылары, электр тогы, электролиттер, жартылай өткізгіштер, IBSE, зертханалық жұмыс.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГЛАВЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития исследовательских навыков учащихся при изучении раздела «Электрический ток в различных средах» в 10 классе средней школы. В настоящее время в большинстве школ данный раздел проходит преимущественно в форме теории и решения задач, из-за чего навыки самостоятельного экспериментирования, постановки гипотезы и анализа результатов остаются недостаточно развитыми. Предлагается использование обучения, основанного на исследовании (IBSE), и профессионально-ориентированных лабораторных работ. Одна лабораторная работа представлена в виде полной карточки (влияние концентрации, температуры и материала электрода на проводимость электролитов), остальные три описаны кратко: фоторезистор, проводимость бытовых жидкостей (кола, лимонный сок и др.) и мини-проект по исследованию полупроводников в бытовой технике. Также приведены симуляции PhET. Все предложенные приёмы выполняются с простым оборудованием и доступны даже для сельских школ.

Ключевые слова: исследовательские навыки, ток в различных средах, электролиты, полупроводники, IBSE, лабораторная работа.

WAYS TO DEVELOP STUDENTS' RESEARCH SKILLS WHEN TEACHING THE CHAPTER "ELECTRIC CURRENT IN VARIOUS ENVIRONMENTS" IN SECONDARY SCHOOL

Abstract The article addresses the development of students' research skills while teaching the chapter "Electric Current in different media" in the 10th grade of secondary school. Currently, in most schools this chapter is taught mainly through theory and problem-solving, leaving students' skills of independent experimentation, hypothesis formulation, and result analysis underdeveloped. The paper suggests the use of Inquiry-Based Science Education (IBSE) approach and professionally oriented laboratory works. One laboratory work is presented as a full instruction card (influence of concentration, temperature, and electrode material on the conductivity of electrolyte solutions), while the other three are described briefly: photoresistor, conductivity of household liquids (cola, lemon juice, etc.), and a mini-project on semiconductors in household appliances. PhET simulations is also recommended. All suggested activities require minimal equipment and are feasible even in rural schools.

Keywords: research skills, electric current in different media, electrolytes, semiconductors, IBSE, laboratory work.

Қазіргі мектеп физикасын оқытуда оқушыны тек формулалар мен анықтамаларды жаттатуға бағыттау жеткіліксіз болып отыр. Заман талабы – оқушының өз бетінше ізденуі, бақылау жүргізуі, тәжірибе жасап, алған деректерін талдап, дәлелді қорытынды шығара алуы. Сондықтан сабақ мазмұны оқушыны шынайы зерттеушілік әрекетке тартатын әдістермен тығыз байланысты болуы тиіс.

Физика курсының ішінде «Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауы зерттеу дағдыларын дамытуға айрықша мүмкіндік береді. Бұл тарауда электр тогының металдардағы электрондық, электролиттердегі иондық, жартылай өткізгіштердегі, газдардағы разряд және вакуумдағы термоэлектрондық эмиссия сияқты әртүрлі механизмдері қарастырылады. Осы құбылыстардың әрқайсысы оқушыларға сұрақ қоюға, болжам (гипотеза) жасауға, эксперимент жоспарлап, өлшеу жүргізіп, нәтижені талдауға және қорытынды шығаруға табиғи негіз бола алады.

Алайда көптеген мектептерде бұл тарау әлі күнге дейін дәстүрлі әдіспен – мұғалімнің теориялық түсіндіруі және есеп шығару арқылы өтіледі. Нәтижесінде оқушылардың өзіндік зерттеу мүмкіндігі шектеліп, пәнге деген қызығушылық төмендеп, алған білімі өмірмен байланыссыз қалып қояды.

Мақаланың мақсаты – орта мектептің 10-сыныбында «Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауын оқыту барысында оқушылардың зерттеу дағдыларын (гипотеза құру, эксперимент жоспарлау, деректерді өңдеу және қорытынды жасау) тиімді дамытудың қолжетімді әдістемелік жолдарын ұсыну.

«Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауының әр тақырыпшасында оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға мол мүмкіндік бар [5]. Төменде әр тақырыпша бойынша зерттеуге арналған сұрақтардың мысалдары келтірілген:

№	Тақырыпша	Зерттеуге арналған сұрақтар мысалдары
1	Метал өткізгіштер	Температура артқанда кедергі қалай өзгереді? Ұзындық пен қима ауданының әсері қандай?
2	Электролиттер	Концентрация, температура, электрод материалы ток күшіне әсер етеді ме?
3	Жартылай өткізгіштер	Фоторезисторға түрлі түсті жарық түсіргенде кедергі қалай өзгереді? NTC/PTC терморезистордың температураға тәуелділігі қандай?
4	Газдардағы разряд	Қысым төмендегенде разряд басталу кернеуі қалай өзгереді? Электродтар арасындағы қашықтық әсер етеді ме?
5	Вакуумдағы электр тогы	Катод температурасы қалай өзгереді?

Оқыту процесінде зерттеуге негізделген оқытуды (Inquiry-Based Science Education – IBSE) қолданған жөн. Ол 5 кезеңнен тұрады:

1. Қызығушылық тудыру (Engagement)
2. Зерттеу (Exploration)
3. Түсіндіру (Explanation)
4. Тереңдету (Elaboration)
5. Бағалау (Evaluation)

Бұл модель тараудың әр сабағында қолданылады [8].

Қазақстандық зерттеушілердің еңбектеріне сүйене отырып, зерттеуге негізделген оқытуды ұйымдастырудың бірнеше теориялық негізі бар. Абдраимов Р.Т. және авторлар ұжымы ұсынған кәсіби бағытталған зертханалық жұмыстардың үш деңгейлік моделі (бақылау – жартылай зерттеу – толық зерттеу) [3, 5] осы тарауда қолдануға өте қолайлы. Бұл модель оқушылардың зерттеу дағдыларын біртіндеп дамытуға мүмкіндік береді.

1-деңгей – толық нұсқаулық бойынша (бастауыш)

2-деңгей – жартылай ашық зерттеу (оқушы айнымалылардың бір бөлігін өзі анықтайды)

3-деңгей – толық зерттеу (тақырыпты, айнымалыларды, әдісті өзі таңдайды, кәсіби бағытталған)

Нақты зертханалық және мини-зерттеу жұмыстары (10-сыныпқа арналған)

Зертханалық жұмыс №1

Деңгейі: 3-деңгей (толық зерттеу)

Тақырыбы: Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігіне концентрацияның, температураның және электрод материалының әсері.

Сыныбы: 10

Мақсаты: гипотеза құру, айнымалыларды анықтау, деректерді графикалық өңдеу дағдыларын дамыту, электролиттердің өткізгіштігіне әсер ететін факторларды тәжірибелік зерттеу. (кәсіби бағытталған) [3, 5]

Құрал-жабдықтар: тұрақты кернеу көзі (6–12 В), амперметр (0–1 А) немесе мультиметр, көмір және мыс электродтары, NaCl ерітінділері: 0,1 М; 0,5 М; 1,0 М; 2,0 М, химиялық стақан 100 мл, термометр, су моншасы (температураны 20–60 °С дейін өзгерту үшін)

Жүргізу реті (оқушыларға берілетін карточка):

1. Мәселе қою: «Ерітінді неғұрлым тұзды әрі ыстық болса, ток күші соғұрлым арта ма? Электрод материалы әсер етеді ме?»

2. Гипотеза құру (жазбаша).

3. Айнымалыларды анықтау:

тәуелсіз: концентрация, температура, электрод материалы

тәуелсіз: ток күші

тұрақты: кернеу = 12 В, электрод арақашықтығы = 3 см, ерітінді көлемі = 80 мл

4. Өлшеулер жүргізу (әр мәнді кемінде 3 рет қайталау).

5. Кесте толтыру және Google Sheets/қағазда график сызу (тренд сызығы міндетті).

6. Қорытынды жасау: гипотезаны растау/терісту, қателік көздері мен жақсарту жолдарын көрсету.

Күтілетін нәтиже: Концентрация мен температура артқанда ток күші артады, бірақ шектік мән бар; мыс электродта ток аздау (электролиз әсері).

Зертханалық жұмыс №2

Деңгейі: 2-деңгей (жартылай ашық зерттеу)

Тақырыбы: Фоторезистордың кедергісіне жарық интенсивтілігі мен спектральдік құрамының әсері.

Құралдар: фоторезистор, мультиметр, түрлі түсті жарықдиодтар немесе шамдар, қашықтық өзгерту. Оқушылар спектральдік тәуелділікті өз бетінше анықтайды.

Зертханалық жұмыс №3

Деңгейі: 3-деңгей (толық зерттеу, кәсіби бағытталған)

Тақырыбы: Тұрмыстық сұйықтықтардың электр өткізгіштігі (кәсіби бағытталған).
Құралдар: кернеу көзі, амперметр, көмір электродтары, тұрмыстық сұйықтықтар (кола, лимон шырыны, сірке суы, тұзды су, таза су). Оқушылар ток күшін өлшеп, нәтижені сұйықтықтың құрамындағы иондармен байланыстырып, электр қауіпсіздігі тұрғысынан талқылайды [3, 5].

Зертханалық жұмыс №4 (мини-проект)

Деңгейі: 3-деңгей (толық зерттеу, кәсіби бағытталған)

Тақырыбы: Үй техникасындағы жартылай өткізгіштер. Оқушылар үйден әкелген құрылғыдан (зарядтағыш, пульт, теледидар) жартылай өткізгіш элементті тауып, оның қызметін зерттеп, постер немесе 3 минуттық видео-презентация дайындайды.

Конструктивизм теориясы (Ж.Пиаже, Л.Выготский) бойынша оқушы жаңа білімді дайын күйінде қабылдамай, өзінің алдыңғы тәжірибесі мен белсенді әрекеті арқылы құрастырады. Осы тұрғыдан «Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауын оқытуда оқушылардың тұрмыстық құбылыстармен (кола, лимон батареясы, фоторезистор) жұмыс жасауы білімді өмірмен байланыстырып, тұрақты меңгеруге ықпал етеді [4].

Компьютерлік симуляцияларды қолдану

Қымбат құрал қажет ететін жұмыстар (газ разряды, вакуум) үшін PhET симуляциялары гибридті түрде қолданылады [6, 7]. Мысалы: PhET «Neon Lights & Other Discharge Lamps» симуляциясында Пашен қисығын құрастыру → мектепте неон шамымен растау. Бұл әдіс оқушылардың танымдық белсенділігін 37–42 % арттырады [6].

Қорыта келе, «Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауын зерттеуге негізделген әдіспен оқыту оқушылардың ғылыми ойлау дағдыларын, эксперимент жүргізу машығын, деректерді талдау қабілетін, пәнге деген қызығушылығын айтарлықтай арттырады. Ұсынылған зертханалық жұмыстар мен мини-проектілер қымбат құрал-жабдықты қажет етпейді, қарапайым мектеп жағдайында оңай жүзеге асырылады. Осы әдістемені қолдану арқылы физика сабағы теориялық емес, шынайы зертханаға айналады, оқушылар болашақ ғалымдар мен инженерлердің алғашқы дағдыларын меңгереді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Кронгарт Б., Қазақбаева Д., Иманбеков О., Қыстаубаев Т. Физика: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10- сыныбына арналған оқулық. 2-бөлім. – Алматы: Мектеп, 2019. – 200 б.
2. Закирова Н.А., Аширов Р.Р. Физика: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. – Нұр-Сұлтан: «Арман-ПВ» баспасы, 2019. – 336 б.
3. Абдраимов Р.Т., Турмамбеков Т.А, Уалиханова Б.С Қатпаева М.Т. Жаратылыстану-математика бағытындағы бейіндік сыныптарға физиканы кәсіби бағытта оқыту// «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-кәпшілік журналы. - Астана, 2018. - №7(70). - Б. 105-108.
4. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері: оқу құралы. - Алматы: Альманах, 2017. - 236 б.
5. Абдраимов Р.Т., Уалиханова Б.С. Турмамбеков Т.А. Организация профессионально направленных лабораторных работ по разделу «Электродинамика» школьного курса физики. //Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы Педагогика сериясы, - Алматы, 2022. - Vol.1. - № 395. – Б. 98-105.
6. Абдраимов Р.Т., Рахашев Б.Қ., Баубекова Г.М. Физика сабақтарында симуляторларды қолдану білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыру // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-кәпшілік журналы. - Астана, 2019. - №5(2). - Б. 42-47.
7. Интерактивті симуляция <https://phet.colorado.edu/en/simulation/capacitor-lab> (15.12.2020)
8. Bybee, R. W. The BSCS 5E Instructional Model. – Colorado Springs: BSCS, 2006.